

DRUMUL CĂTRE ALIANȚĂ: PROVOCĂRI GEOPOLITICE ȘI PROIECTE REGIONALE

Dr. CARMEN SORINA RÎJNOVEANU *

Abstract

On March 3, 1921, the Convention on Defensive Alliance was signed between the Kingdom of Romania and the Republic of Poland. This was to become a key pillar in the overall efforts leading to the establishment of the first regional defence system in Central-Eastern Europe, which would be further extended by integrating the Little Entente (1921) and the Balkan Entente (1934).

The Romanian-Polish alliance was the result of a longstanding strategy developed by Bucharest and Warsaw based on practical considerations imposed by both common interests and shared security needs, as well as by the growing uncertainty of the geopolitical order newly emerged at the end of the First World War. The new strategic map of Europe shaped at the Paris Peace Conference forced the two states to identify different forms of cooperation in the field of security and defence to tackle the challenges of the new regional geography and secure the post-war territorial status quo. Various regional projects developed by Romania and Poland in the aftermath of the Great War facilitated this goal. The main concern was to find a counterweight against the danger of a revanchist Germany and a rising Bolshevik threat but, also important, to prevent a possible alignment between Germany and Bolshevik/Soviet Russia. Under these circumstances, the Romanian-Polish alliance was presumed to be a central component of a potential strategic and military construct imagined by Romania and Poland.

Despite the final outcome, the idea of the bilateral defence alliance demonstrated an accurate understanding of the geopolitical realities that required a close defensive partnership between Romania and Poland as the key factor in ensuring the defence along the Eastern flank.

Keywords: Romania, Poland, alliance, defence system, Intermarium, Little Entente

La 3 martie 1921 s-a semnat convenția de alianță defensivă dintre Regatul României și Republica a 2-a Polonă. Acest moment avea să constituie un pilon central în eforturile de con-

struire a primului sistem regional de apărare în Europa central-estică care va include, în etape succesive, Mica Înțelegere (1920-1921) și Înțelegerea Balcanică (1934).

* Directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară.

Alianța româno-polonă nu a fost un eveniment conjunctural, datorat unei acțiuni de moment, ci a fost rezultatul unei strategii îndelung elaborate la București și Varșovia în baza unor considerente practice impuse atât de interesele și nevoile de securitate comune, cât și de incertitudinile ordinii geopolitice nou apărute la sfârșitul Primului Război Mondial. Realitățile geopolitice generate de schimbările hărții postbelice au obligat cele două state să identifice diferite formule de cooperare în domeniul securității și apărării. Deși acestea au integrat și abordări specifice fiecăruia dintre cei doi actori regionali, alianța româno-polonă a fost asumată ca vector central al unui potențial constructiv strategic și militar imaginat deopotrivă de liderii de la București și Varșovia. Importanța cooperării româno-polone este evidentă dacă analizăm diversele inițiative promovate de cele două țări în perioada premergătoare încheierii alianței defensive bilaterale.

Harta central-europeană în schimbare

Europa anului 1920 era departe de a anunța o perioadă de stabilitate așa cum sperau arhitecții *păcii versailleze*. Inițial, Tratatul de la Paris, dincolo de deficiențele inerente, a generat optimism cu privire la crearea unei noi ordini internaționale având ca fundament principiile securității colective girată sub auspiciile Ligii Națiunilor ca organism central responsabil de menținerea păcii.

A devenit repede evident că ordinea liberală versailleză nu a reușit să gestioneze marile dileme geopolitice ale regiunii. În acest sens putem identifica două dinamici cu deosebire importante. În primul rând, retrasarea frontierelor intra-regionale a dus la apariția a două categorii de actori regionali: state revizioniste (Ungaria, Bulgaria) și state pro-status-quo de orientare pro-occidentală (Polonia, România, Cehoslovacia și Regatul sârbo-croato-sloven)¹. S-au creat linii suprapuse de potențial conflict generând o geografie variabilă a tensiunilor de frontieră cu atât mai grav cu cât apariția unui focar de vulnerabilitate regional era de natură să deschidă Germaniei și Rusiei un spațiu de mișcare cu deosebire periculos, care putea fi exploatat pentru atingerea propriilor obiecti-

ve de revenire geopolitică. În al doilea rând, proximitatea geografică a celor două forțe hegemonice, Germania și Rusia, a adâncit faliele de vulnerabilitate strategică. Atât Germania, cât și Rusia, deși înfrânte, și-au păstrat un potențial semnificativ de putere pe care îl puteau folosi, separat sau împreună, pentru a-și menține preeminența în jocurile geopolitice regionale. Niciunul dintre statele status-quo nu dispunea de capacitatea de a contracara o eventuală revenire revizionistă a celor două mari puteri vecine. Divizarea fostelor teritorii habsburgice între șapte state mici și mijlocii, a determinat, inevitabil, apariția unei disproporții de forțe față de Germania. Cu alte cuvinte, noua geografie a hărții în spațiul central-est european a consolidat puterea Germaniei și, în același timp, a sporit vulnerabilitatea noilor state în fața manevrelor geopolitice ale acesteia. Statele successorale ale Monarhiei Dualiste erau, în fapt, dependente politic, economic, psihologic și strategic de puterile occidentale, care reprezentau principalii garanți ai securității și integrității lor teritoriale, acționând ca un zid de apărare în fața potențialelor revendicări revizioniste din partea statelor înfrânte².

Într-o astfel de ecuație, era imperativă menținerea angajării, inclusiv militare, din partea marilor puteri aliate în garantarea apărării aliaților mici din regiune, lucru care nu s-a întâmplat. Nu a ajutat nici faptul că Franța și Anglia, cele două mari puteri victorioase, nu au împărțit o viziune comună asupra organizării ordinii de putere europene și, mai ales, asupra soluționării problemei germane. Atât Parisul, cât și Londra au acordat prioritate agendelor naționale de interese de securitate în detrimentul nevoilor de apărare ale aliaților regionali, realitate care a devenit evidentă după încheierea acordurilor de la Locarno (octombrie 1925). Aceste diferențe de abordare au afectat coeziunea de acțiune a celor doi actori centrali, singurii care puteau compensa slăbiciunea micilor lor aliați în fața puterii Germaniei. Deopotrivă important, Germania și Rusia au fost excluse din ecuația decizională sistemică, în timp ce SUA s-au reîntors la tradiționala lor politică izolaționistă. S-a creat, astfel, o nouă balanță de putere în Europa central-estică, a cărei funcționare depindea de disponibilitatea

occidentului (Franța în primul rând) de a gestiona dinamicile regionale deosebit de complicate, de a modera agendele regionale competitive și de a menține balanța de putere continentală.

Ecuția strategică regională a fost, în mod evident, înțeleasă corect în marile capitale occidentale. Franța, cu deosebire, și-a asumat un rol central în eforturile de construire a unei noi geografii regionale prin sprijinirea noilor aliați regionali. Intenția a fost ca, prin consolidarea puterii acestor state, în termeni de teritoriu și resurse, să asigure un „buffer”/ „cordon sanitaire” atât împotriva unei potențiale renașteri a revanșismului din partea statelor înfrânte (Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria), cât și împotriva expansionismului Rusiei bolșevice³. În această logică, interesele franceze au coincis cu cele ale aliaților regionali, al căror interes major de securitate a vizat menținerea și apărarea *ordinii versailleze*, singura care oferea certitudinea respectării noilor granițe stabilite prin tratatele de pace de la Paris și asigura prezența Franței ca garant al acesteia. Contracurarea revizionismului a devenit marea miză care a mobilizat eforturile regionale și acțiunile aliaților occidentali. Elementul de slăbiciune a strategiei franceze a fost dat de menținerea unei atitudini reticente în ceea ce privește asumarea unor angajamente practice pe dimensiunea militară în sprijinul aliaților săi estici pornindu-se de la premisa, de altfel eronată, că sprijinul politic și moral era suficient pentru a descuraja potențialele acțiuni agresive și a garanta securitatea spațiului central-est european. Mai mult, prioritizarea asigurării propriei securități pe direcția Germania a dus, inevitabil, la concesiile în detrimentul securizării aliniamentului de apărare estic.

Așadar, o privire de ansamblu asupra configurării strategice a spațiului central-european în anii care au urmat semnării tratatelor de la Paris ne indică o realitate deosebit de complicată pentru statele pro-status-quo din regiune. Situate între cele două forțe hegemonice, Germania și Rusia, și expuse jocurilor geopolitice regionale, aceste state s-au văzut obligate să identifice opțiuni de amenajare a propriei securități. În această direcție s-au remarcat cu deosebire acțiunile întreprinse de România și Polonia, țări care s-au aflat încă de la început

în epicentrul zonei de expunere strategică a ambițiilor hegemonice ruso-germane.

Polonia și România: o ecuație geopolitică comună

La încheierea Primului Război Mondial, cele două țări, România – prin realizarea proiectului de întregire teritorială – și Polonia – prin restaurarea suveranității și independenței statale –, și-au realizat marile proiecte naționale. Tratatul de Pace de la Paris au consfințit noua realitate teritorială și politică și au deschis o nouă etapă în evoluția istorică a celor două state. Odată cu reconfigurarea hărții regionale, România și Polonia s-au confruntat, însă, cu o realitate geopolitică extrem de complicată pe axa est-vest. La est, vecinătatea Rusiei bolșevice a devenit repede o amenințare reală pe două dimensiuni: spectrul extinderii revoluției bolșevice instrumentalizată de Moscova ca vehicul de expansiune mondială, și chestiunea asigurării frontierelor în fața revizionismului rusesc. Rusia nu a participat la negocierile păcii de la Paris și a refuzat în mod constant să recunoască noile realități teritoriale regionale. Granița polonă-rusă a devenit repede teatru unui conflict deschis pe fondul lansării unei ample ofensive a forțelor bolșevice către Varșovia (obiectivul era de a crea la Varșovia o republică sovietică)⁴ și a acțiunilor armatei polone în Lituania, Ucraina și Belarus în vederea asigurării unei zone de protecție în fața expansionismului rusesc și stabilizării frontierei în Galiția Orientală⁵. Criza majoră în relațiile dintre Varșovia și Moscova a culminat cu războiul polono-bolșevic din 1919-1920. Pericolul extinderii revoluției bolșevice a constituit o preocupare majoră pe agendele politice de la Varșovia și București. Succesul militar polonez în fața Armatei Roșii („Miracolul de pe Vistula”) și intervenția militară a armatei române în Ungaria, care a dus la înlăturarea regimului bolșevic condus de Béla Kun, au reușit să stopeze ofensiva revoluției bolșevice proiectate de Moscova spre Europa Occidentală⁶.

Relațiile ruso-române s-au desfășurat într-o paradigmă similară marcată de tensiune și neîncredere. Rusia a refuzat să accepte recunoașterea actului de unire a Basarabiei, și implicit, noua frontieră ruso-română conform

hotărârilor de la Paris, afirmându-și în mod deschis pretențiile teritoriale împotriva statului român. Relațiile dintre Rusia și România au devenit cu deosebire încordate pe fondul accelerării acțiunilor revizioniste și agresive rusești, granița estică a României rămânând, pe întreaga perioadă interbelică, o sursă majoră de vulnerabilitate, Rusia fiind considerată principala amenințare la adresa securității și integrității teritoriale. Axa amenințării era completată de dimensiunea sa vestică pe o dublă direcție: granița polono-germană și granița româno-ungară, ambele situații generând o amenințare reală la adresa integrității teritoriale a celor două țări.

De altfel, postura strategică a Poloniei, situată între Germania și Rusia, a devenit un coșmar geopolitic care a marcat profund tipologia de acțiune a liderilor de la Varșovia. În ceea ce privește România, riscul unui conflict cu Ungaria a constituit o preocupare centrală și constantă pe agenda decidenților politici și militari români în anii dintre cele două războaie. A fost evident, atât pentru București, cât și pentru Varșovia, că noua lor postură geopolitică și matricea amenințărilor de securitate impunea identificarea unor constructe de co-

operare care să asigure o strânsă coordonare a acțiunilor în domeniul militar și al apărării.

Expresie a acestui interes au fost eforturile întreprinse de ambele părți în vederea stabilirii unei granițe comune în cursul negocierilor tratatelor de pace de la Paris, element considerat crucial în vederea unei mai bune coordonări a acțiunilor la nivel regional. Încă din decembrie 1918, reprezentanții Comitetului Național Polon, cu sediul la Londra, au contactat Legația română în vederea coordonării acțiunilor și adoptării unei poziții comune față de problematica stabilirii unei frontiere comune între cele două țări. În viziunea părții polone, prin asigurarea unei conectări teritoriale directe, „cele două state, cu relații economice intime ce vor fi stabilite, își vor asigura reciproc un debușeu la Marea Neagră și la Marea Baltică”⁷⁷. Tot în sprijinul acestei idei, redăm un scurt extras dintr-o analiză din 1923 aparținând istoricului Nicolae Iorga, expusă în cadrul unui interviu acordat ziarului „Gazeta Warszawska”: „Între România și Polonia există o solidaritate dublă: una politică, care este îndreptată contra ideii de revanșă a Rusiei, și una economică, care consistă în aceea că Poloniei i se garantează accesul la Marea Neagră prin

Harta Europei Centrale după Primul Război Mondial

gurile Dunării, iar României accesul la Marea Baltică prin Danzig”⁸.

În cadrul sesiunii plenare a Conferinței de Pace din 31 mai 1919, primul ministru român, Ionel I.C. Brătianu, a solicitat în mod categoric ca frontiera din Bucovina să fie stabilită în așa fel încât să asigure o graniță comună între România și Polonia.

Imperativul graniței comune româno-polone a fost înțeles corect de decidenții occidentali, De altfel, acesta a fost unul dintre raționamentele care a influențat semnificativ poziția guvernului francez legat de chestiunea frontierelor finale. Având la bază strategia „cordonului sanitar” pe întreg perimetrul dintre Marea Baltică și Marea Neagră, poziția Franței a fost de a facilita, prin noile delimitări teritoriale, stabilirea de granițe comune între România, Polonia și Cehoslovacia, cele trei state-pivot ale arhitecturii de securitate imaginată de Paris pentru amenajarea spațiului central european.

Drumul către alianță

În geopolitica spațiului central-european la sfârșitul războiului, cele două state, în ciuda anumitor nuanțări de poziție, au urmărit o agendă similară de interese și obiective având un dublu raționament: pe de o parte, preservarea *status-quo-ului versaillez*, iar pe de altă parte, prevenirea revenirii regiunii în logica jocurilor hegemonice ruso-germane. Acest din urmă obiectiv impunea, cu prioritate, trei direcții majore de acțiune: stabilizarea/securizarea granițelor în fața eventualelor tentații revizioniste; crearea unui construct regional îndeajuns de puternic încât să asigure o platformă coerentă de acțiune capabilă să contribuie la o apărare comună în fața amenințărilor revizioniste; obținerea angajamentului marilor puteri occidentale aliate prin garanții credibile de apărare. Era evident că axa Berlin-Moscova reprezenta marea provocare a cărei gestionare a definit agendele de politică externă a celor două state. În centrul preocupărilor de securitate atât la Varșovia, cât și la București s-a aflat necesitatea găsirii unei contraponderi la pericolul unei Germanii remilitarizate și, chiar mai grav, a alinierii acesteia cu Rusia sovietică. Aceasta era cu atât mai important cu cât jocurile geopolitice regionale, inclusiv tentațiile

Ion I.C. Brătianu
(20 august 1864 – 24 noiembrie 1927),
om politic român, ministru de externe
și prim ministru al României de mai multe ori
între 1902 și 1927

revizioniste ale statelor vecine, erau direct influențate de evoluția politicilor germane și rusești.

Conform unei analize elaborate de ministrul polon de externe, Ignacy Paderewski, din aprilie 1919, un posibil scenariu pentru gestionarea geopoliticii regionale viza crearea unei axe strategice nord-sud, între Baltica și Marea Neagră, care ar fi inclus, cu prioritate, România și Polonia, dar se avea în vedere și participarea altor state precum Letonia, Estonia, Finlanda, Grecia și chiar Turcia⁹.

Ideea construirii unui ansamblu regional extins care să genereze o sinergie de acțiune de-a lungul întregului aliniament Marea Baltică – Marea Neagră a constituit o preocupare majoră pe agenda strategilor români și polonezi. În acest sens, eforturile au fost axate pe identificarea celor mai viabile formule de cooperare care să asigure consolidarea potențialului de apărare regional. Era, deopotrivă, importat să se prevină apariția unei situații de nesiguranță strategică și incertitudine geopolitică care ar fi încurajat statele să caute propriile strate-

Ignacy Jan Paderewski
(18 noiembrie 1860 – 29 iunie 1941),
muzician, compozitor și politician polonez,
prim ministru al Poloniei (18 ianuarie –
27 noiembrie 1919) și ministru de externe
(16 ianuarie – 9 decembrie 1919)

Take Ionescu (13/25 octombrie 1858 –
2 iunie 1922), avocat, publicist și om politic ro-
mân, a îndeplinit funcțiile de ministru
de externe (13 iunie 1920 – 16 decembrie 1921)
și prim ministru al României
(17 decembrie 1921 – 19 ianuarie 1922).
A fost artizanul alianțelor regionale
cu Polonia, Cehoslovacia și Iugoslavia

gii de supraviețuire, inclusiv prin negocieri și găsirea compromisului cu puterile revizioniste. Soluția a fost crearea unor formule de alianțe/mini-alianțe care să acționeze într-o geografie variabilă în baza unității de interese și coerenței direcțiilor strategice. În această configurație, atât la București, cât și la Varșovia, s-a conștientizat în mod clar că alianța dintre cele două țări era cheia de boltă de care depindea eficacitatea oricărei formule/proiect regional care se putea constitui la nivel regional. Ca poziție geografică, resurse și arhitectură a amenințărilor, Polonia și România erau menite să joace un rol central în amenajarea hărții geopolitice a Europei central-estice.

Inițiative românești

Încă din vara anului 1920, ministrul de externe Take Ionescu a inițiat o serie de demersuri având ca scop crearea unei mari alianțe în

Europa centrală și de est care să includă România, Polonia, Cehoslovacia, Serbia și Grecia¹⁰. Proiectul avea ca obiectiv central stabilirea unui construct solid de cooperare regională cu participarea statelor care împărtășeau o viziune comună de securitate în baza a trei direcții de acțiune: apărarea status-quo-ului teritorial, prevenirea tendințelor revizioniste ale statelor vecine și susținerea principiilor securității colective în spiritul Ligii Națiunilor. După cum arăta Take Ionescu, alianța în cinci, cuprinzând statele situate între Baltica și Egee, va constitui cel mai puternic sprijin al păcii în zonă, dar și o barieră atât în fața unei Germanii doritoare să distrugă tratatul de la Versailles, cât și al unei eventuale alianțe a ei cu Rusia sovietică¹¹. În realizarea unui astfel de proiect regional, era de înțeles că Franța urma să aibă o voce importantă având în vedere atât interesele ei directe în zonă, dar și potențialul de putere

și influență asupra jocurilor regionale. Inițial, Franța a abordat o atitudine reticentă, temându-se că proiectul propus de partea română putea accentua și mai mult divizarea Europei Centrale prin trasarea unei linii de despărțire între statele considerate revizioniste și cele *pro status-quo*. Poziția Parisului s-a modificat ulterior, ajungându-se la concluzia că „Franța are și va avea întotdeauna nevoie de un punct de sprijin la răsărit de Germania...Punctul de sprijin trebuie să fie Mica Înțelegere pe care trebuie să o întărim și s-o unim cu Polonia și să facem din ea instrumentul politicii franceze în Europa Centrală”¹². În cuvintele mareșalului Foch, „Existența statelor din Europa centrală este, în întregime, condiționată de Germania...o Germanie victorioasă în caz de conflict armat, va distruge întreaga organizare nouă în Europa centrală”¹³.

În această direcție, guvernul francez a încercat să convingă Polonia să ia în considerare alăturarea la proiectul susținut de România. O dovedește, printre altele, telegrama trimisă de ministrul de externe francez, Georges Laygues, agenților săi diplomați: „Vă rog să precizați clar această politică prințului Sapiaha și să-i spuneți că adeziunea Poloniei la Mica Înțelegere, într-un scop pur defensiv, conform sugestiilor d-lui Take Ionescu, nu poate fi văzută decât favorabil de guvernul francez”¹⁴.

Realizarea proiectului promovat de Take Ionescu a relevat complexitatea hărții nou apărute după război. Litigiile teritoriale dintre Varșovia și Praga s-au dovedit un obstacol greu de trecut afectând dinamica negocierilor avansate de partea română. Deși partea poloneză și-a exprimat reticența față de racordarea la o alianță cu Cehoslovacia, ideea stabilirii unui parteneriat româno-polon s-a bucurat de o largă susținere la nivelul cercurilor de conducere de la Varșovia. O alianță între cele două țări era considerată cu deosebire necesară în vederea „garantării eventualelor tratate de pace ce s-ar semna cu Sovietele”¹⁵. Relația complicată polono-cehoslovacă a impus o ajustare a planului imaginat la București, prin susținerea unui dublu format de alianță: alianța cu Polonia, pe de o parte, și alianța (Mica Înțelegere) cu Cehoslovacia și Regatul Sârbo-Croato-Sloven, pe de altă parte. Obiectivul pe termen lung al Bucureștilor a fost de a conecta cele două

alianțe prin aderarea Poloniei și asumarea unor angajamente ferme de apărare pe întreg flancul estic.

Un document explică

Pentru înțelegerea ecuației geopolitice de ansamblu care a definit opțiunile geopolitice la București, vom reda în cele ce urmează o serie de considerații incluse în informarea transmisă de șeful misiunii militare a României la Varșovia, maior George Rovin. În documentul intitulat *Situația politică în Europa Centrală și răsăriteană din punct de vedere românesc*, datat iulie 1920, diplomatul român atrăgea atenția asupra existenței unei alianțe germano-ruse și pericolul pe care această alianță îl reprezintă pentru pacea generală. Concluzia era că, pentru contrabalansarea puterii germano-ruse, era cu deosebire necesară „crearea unei Ucraine independente aliată de o parte cu Polonia și România, de altă parte cu Franța și Anglia”¹⁶. În această configurație, era remarcată importanța rolului jucat de Polonia avându-se în vedere faptul că era singurul stat care putea bloca conexiunea directă între Rusia și Germania și, de asemenea, le putea obliga să lupte pe două fronturi în caz de război¹⁷.

Pornind de la aceste ipoteze, analiza observa cu acuratețe rațiunile care stăteau la baza agendei acționale a Berlinului și Moscovei, care considerau ambele state – Polonia și Ucraina – ca un obstacol pentru proiectele lor. Eșecul Poloniei de a asigura independența Ucrainei este justificată prin faptul că Polonia a ales să acționeze singură, misiune care s-a dovedit imposibil de realizat datorită dezechilibrului major de forțe față de Rusia. Mai mult, se atrăgea atenția că o alianță militară a Poloniei și României și ajutorul pe care acestea și-l pot da nu pot contrabalansa forța Rusiei. Explicația consta în faptul că geografia separa practic cele două armate și „le atrăgea către două teatre de operații cu totul independente unul de altul”¹⁸. Într-o astfel de ecuație militară, angajarea forțelor ucrainene ar fi putut modifica dinamica militară, obiectivul independenței Ucrainei căpătând, astfel, o relevanță cu totul specială. O concluzie la care ajungea diplomatul român era aceea că chestiunea Ucrainei trebuie redeschisă și „susținută cu cea mai mare tărie”¹⁹. În acest sens, se argumenta că România trebuie

să facă tot posibilul să determine angajarea aliaților, în special a Angliei și Franței, în vederea asigurării independenței Ucrainei, considerată factor determinant în stoparea pericolelor de invadare a Europei Centrale dinspre est.

Extinzând cadrul de analiză, documentul atrăgea atenția asupra faptului că România și Polonia nu pot, singure, să facă față forței Rusiei ceea ce impunea cu necesitate independența Ucrainei și alianța cu aceasta. Deopotrivă important, se remarcă faptul că România trebuia să evalueze cu atenție legăturile și proiectele de cooperare și alianță între Rusia și Germania și de a influența, pe cât posibil, ca această alianță să nu conțină scopuri periculoase României²⁰.

Citirea informării transmisă de maiorul Rovin decelează două aspecte cu deosebire importante: primul, necesitatea consolidării frontierei estice în baza unei alianțe România-Polonia-Ucraina, țările care asigurau zona de siguranță în fața Rusiei; secunda, imperativul obținerii sprijinului occidental ca vehicul de contrabalansare a Rusiei în regiune și de creștere a rolului unei potențiale alianțe româno-polone-ucrainiene.

Intrarea ulterioară a Ucrainei și Belarusului în componența statului sovietic a schimbat geografia regională generând o presiune suplimentară asupra României și Poloniei de a găsi împreună o soluție pentru stabilizarea zonei de amenințare dinspre est. Documentul transmis de maiorul Rovin este cu deosebire important în sensul că oferă o perspectivă asupra situației deosebit de complicate în care se găsea România în perioada imediat următoare încheierii războiului și identifica corect posibile opțiuni pentru amenajarea spațiului imediat de securitate.

Inițiative poloneze

Diplomația polonă a susținut, la rândul ei, o serie de proiecte menite să realizeze o arhitectură consolidată de securitate regională. Ideea poloneză a avut la bază necesitatea creării unui al treilea bloc între Germania și Rusia – ideea conceptualizată în formula *Intermarium* – prin conectarea statelor localizate între Marea Baltică, Marea Egee și Marea Neagră. Cu alte cuvinte, crearea unui construct regional consolidat format din statele aflate în

zona de ciocnire geopolitică dintre cele două puteri hegemonice, Germania și Rusia, care să grăveze în jurul Poloniei, ca principală putere regională. Implementarea proiectului *Intermarium* a luat diferite forme și tipologii de organizare. În această direcție s-a înscris concepția federalistă a mareșalului Józef Piłsudski, avansată încă din 1918, care avea în vedere o federație de state condusă de Varșovia ca formulă de soluționare a problemelor de securitate, autodeterminare și dispute teritoriale²¹. Această construcție de state era menită, în viziunea liderului polonez, să descurajeze potențialii vecini beligeranți, în particular Germania, umilită de pierderea Prusiei Orientale, și Rusia, aflată în revenire geopolitică²². În cursul tratativilor de la Versailles, viitorul ministru de externe August Zaleski a avut o serie de convorbiri cu reprezentanții Lituaniei și Ucrainei despre posibilitatea formării unei federații, fără ca discuțiile să aibă și o concretizare practică²³.

În 1919-1920, Piłsudski a propus o reconceptualizare a ideii unei federații regionale imaginată ca o „Ligă a națiunilor central europene”. Un astfel de proiect presupunea, în viziunea poloneză, câteva etape de construcție: Polonia și Lituania formau un stat federal (pe liniile vechi istorice), Belarus devenea stat autonom, Ucraina și România intrau într-o confederație politică și militară cu Polonia. Finlanda și Țările Baltice formau un „bloc Baltic”, în timp ce Azerbaidjan, Georgia și Armenia formau un „Stat Federal al Caucazului”²⁴. Deși realizarea unor astfel de proiecte era iluzorie, mai ales în condițiile revenirii URSS și reintegrării Ucrainei și Belarusului în componența statului sovietic, ele au demonstrat preocuparea decidenților polonezi pentru găsirea unor soluții de gestionare a spațiului geopolitic deosebit de complicat din care făceau parte, dar și un nivel de ambiție ridicat al Poloniei, de afirmare a unui rol de lider regional²⁵.

Proiectul imaginat de Polonia a pornit de la asumția că pentru izolarea Rusiei era necesară construcția unui bloc regional extins care să includă deopotrivă statele pro-status-quo și statele revizioniste regionale (Ungaria) în baza unei agende axate cu prioritate pe necesitatea construirii unei „zone tampon” între Germania și Rusia. În conceptualizarea gândirii po-

loneze, viabilitatea unei astfel de formule de alianță regională impunea racordarea strânsă a statelor de la periferia vestică a Rusiei, respectiv Țările Baltice, Belarus și Ucraina, aceasta din urmă constituind o miză strategică majoră în calculele decidenților de la Varșovia.

Tot într-o paradigmă similară s-a înscris inițiativa lui Piłsudski de creare a unui bloc catolic din care urma să facă parte Polonia, Ungaria, Slovacia (separat de Cehia) și România²⁶. O astfel de alianță de sorginte catolică, la care era alăturată și România, era considerată o strategie viabilă de contracarare a hegemoniei Germaniei și/sau URSS. Un astfel de proiect cuprindea, însă, un neajuns dificil de acceptat de partea română, și anume rolul acordat Ungariei ca parte a concepției poloneze. O alianță împreună cu Ungaria a constituit o linie roșie pentru conducerea de la București, care a privit cu îngrijorare strângerea relațiilor dintre Varșovia și Budapesta.

Relațiile complicate polono-cehoslovace și româno-ungare au impus găsirea unei formule de compromis care să permită avansarea negocierilor dintre București și Varșovia în vederea creării unei alianțe de apărare cu deosebire necesară având în vedere provocările cărora cele două țări trebuiau să le facă față pe granița estică. De altfel, diferitele proiecte regionale formulate de partea română și de cea poloneză în perioada care a urmat încheierii Marelui Război au fost, în mod evident, preocupate de stabilirea unei conectări strânse între Polonia și România ca vector central în crearea unui construct de apărare regional capabil să acționeze ca un descurajant în fața potențialelor jocuri geopolitice care ar fi putut amenința status-quo-ul teritorial recunoscut prin tratatele de pace de la Paris²⁷.

Tot în această paradigmă, conducerea Bucureștilor a urmărit cu interes acțiunile Poloniei în vederea consolidării flancului baltic, cu deosebire important în sporirea potențialului de apărare pe întreg flancul estic. Obiectivul Poloniei a fost de a racorda pactul defensiv baltic semnat între Estonia și Letonia în noiembrie 1923 la gruparea defensivă româno-polonă. Din perspectiva României, după cum se remarcă într-un raport al Legației române la Riga din 1930, „stabilirea unei conexiuni formale, directe sau indirecte, între cele două

pacte defensive burgheze, sau cel puțin pregătirea terenului optim pentru o asemenea conexiune, este o operă de o atât de mare importanță pentru siguranța frontului politic de la Marea Baltică la Marea Neagră încât nu cred fără interes a alătura un moment cele două instrumente diplomatice”²⁸.

Crearea Alianței

Nesiguranța geopolitică, sporită de incertitudinile generate de dinamica ruso-germană, a grăbit demersurile în vederea creării unui construct puternic de alianță între România și Polonia. După încheierea armistițiului polono-bolșevic, la 11 octombrie 1920, negocierile româno-polone s-au intensificat. La începutul lunii noiembrie 1920, ministrul de externe Take Ionescu a efectuat o vizită în Polonia prin care s-a încercat o ultimă tentativă de a convinge Polonia să adere la proiectul Micii Înțelegeri. Demersul a eșuat în urma refuzului ferm al Poloniei. Rezervele Varșoviei au impus regândirea strategiei diplomatice și

Regele Ferdinand I al României
și Mareșalul Józef Piłsudski

opțiunea unei alianțe regionale în baza a două constructe: Mica Înțelegere și Alianța româno-polonă. În această ecuație, România asigură legătura dintre cele două, fiecare fiind gândită ca o formulă de securizare a celor două direcții centrale de amenințare. Se impune precizat, în acest cadru de analiză, rolul definitoriu jucat de Franța, care a intermediat întreg ansamblul de negocieri derulat pe direcția Varșovia-București. De altfel, la 12 decembrie, ministrul român la Varșovia, Alexandru Iakovaki, informa Bucureștii că ambasadorul francez i-a confirmat că generalul Stanislas Haller, șeful Statului Major polonez, va veni la București, înainte de sărbătorile de Anul Nou, pentru a negocia tratatul de alianță militară defensivă între cele două țări²⁹. În acest scop, un consilier de la legația Franței din Varșovia fusese trimis la București pentru a informa cu privire la intenția prințului Sapieha de a se deplasa cât mai curând la București pentru a discuta chestiunea alianței bilaterale³⁰. Având în vedere că elementul central al alianței româno-polone prevedea garantarea frontierelor estice, condiția Bucureștilor a fost ca Polonia să-și clarifice granița cu Rusia, ceea ce s-a realizat prin semnarea Tratatului de la Riga din 18 martie 1921.

A existat o amplă activitate diplomatică pe direcția București-Varșovia-Paris pentru găsirea celei mai bune și potrivite formule pentru a răspunde intereselor și nevoilor de securitate ale celor două țări. Ampla ofensivă diplomatică, care a reflectat atât voința celor două țări implicate, dar și rolul activ jucat de Franța, s-a concretizat în prima parte a anului 1921. Vizita echipei de negociatori din Polonia condusă de generalul Stanislaw Haller, șeful Marelui Stat Major polon, la București a permis agreearea termenilor convenției militare bilaterale care a fost parafată la 28 ianuarie 1921³¹.

După cum este bine cunoscut, Convenția de alianță defensivă între Republica Polonă și Regatul României s-a semnat la 3 martie 1921 de către miniștrii de externe Take Ionescu și Eustachy Sapieha. Conform articolului 1 al documentului, cele două state se angajau să-și acorde asistență în cazul unui atac neprovocat la frontierele orientale³². Convenția a fost însoțită de trei protocoale secrete prin care au

fost detaliate condițiile de aplicare a garanțiilor de ajutor reciproc, precum și alte aspecte ale relației bilaterale³³. Încheierea alianței cu România dublată de alianța cu Franța semnată la 19 februarie 1921 a constituit principala axă de securitate a Poloniei. România și-a extins, la rândul ei, centura de securitate prin încheierea Micii Alianțe și tratatul cu Franța semnat în 1926. Harta strategică a Europei central-estice la jumătatea anilor '20 integra, astfel, o rețea extinsă de aranjamente de securitate care acoperea zona de maximă expunere geopolitică între Rusia și Germania. Alianța româno-polonă a reprezentat, în întreaga perioadă interbelică, singurul instrument care a garantat apărarea frontierelor estice ale celor două țări împotriva unei potențiale agresiuni din partea URSS.

Dincolo de anumite abordări specifice care au modelat agendele de acțiune ale celor două țări, România și Polonia au rămas cu deosebire interesate să creeze un aliniament consolidat de apărare de-a lungul frontierei estice, care să încurajeze și o prezență extinsă din partea aliaților occidentali (Franța în primul rând) în regiune. Legătura pe culoarul Marea Neagră – Marea Baltică a constituit, așadar, cheia de înțelegere a caracterului special al alianței româno-polone. El asigură o matrice de securitate bazată pe trei piloni aflați în strânsă corelație: sprijin reciproc în cazul unei agresiuni din partea Rusiei sovietice; prevenirea unei conectări directe între Germania și Rusia; menținerea angajării aliaților occidentali de natură să contracareze tentațiile revizioniste regionale. Fundamentul gândirii politice a celor doi aliați consta în apărarea status-quo-ului teritorial regional și descurajarea oricăror încercări de repunere în discuție a tratatelor de pace.

Importanța cooperării româno-polone a căpătat un rol sporit în contextul creșterii turbulențelor internaționale, mai ales începând cu jumătatea anilor '30. În contextul negocierilor din cursul anului 1930 în vederea prelungirii tratatului româno-polon, se specifica că: „este evident că interesele comune între România și Polonia pe granițele lor orientale sunt astăzi atât de mari încât, chiar fără un angajament formal, cooperarea lor în cazul unei agresiuni ar fi asigurată în mod spontan”³⁴.

Concluzii

Alianța dintre România și Polonia a devenit un construct reprezentativ de gestionare a amenințărilor și întărire a capacității comune de apărare constituind, de altfel, extinderea aliniamentului occidental de apărare în fața ambițiilor hegemonice ruso-germane și acționând ca o barieră între cele două forțe hegemonice.

Rolul alianței româno-polone în angrenajul geopolitic regional rămâne o constantă impusă de situația strategică și de interesele de securitate ale celor două țări, lucru evident și la un secol de la încheierea documentului cadru de alianță la 3 martie 1921. După cum remarca, în mod elocvent, mareșalul Piłsudski: „România și Polonia sunt state mijlocii, cărora soarta le impune sarcinile unor mari puteri. Suntem datori a face față unor răspunderi care ar trebui să incumbe Marilor Puteri dar armonia acestora nu este constantă, cearta dintre ele se ivește des; de aceea trebuie să fim uniți pentru a apăra interesele noastre. Alianța noastră este condiția primordială a apărării acestor interese”³⁵.

Persistența unor diferende teritoriale a împiedicat coagularea unui front comun extins la nivel regional ceea ce a alimentat, inevitabil, revendicările revizioniste pe fondul afirmării Germaniei și a retragerii occidentale. Mai mult, prevederile Pactului de la Locarno au limitat în mod substanțial capacitatea Franței de a interveni în sprijinul aliaților săi estici, în ciuda tratatelor de garanție existente. Nesiguranța strategică și ambiguitatea politicilor promovate de puterile occidentale au determinat, inevitabil, mișcări centrifuge în rândul statelor mici și mijlocii din Europa central-estică, fiecare încercând să-și găsească propriile strategii de supraviețuire.

Alianța româno-polonă a fost, în final, victima unui eșec sistemic al ordinii liberale instaurate cu mult entuziasm la Paris în 1920 de a organiza pacea după război. A fost un eșec al occidentului care nu a înțeles că propria securitate depinde de apărarea securității aliaților săi din spațiul central-est european. Accele-rarea turbulențelor sistemice sub presiunea revenirii geopolitice a Germaniei și dezechilibrarea balanței de putere urmare a paraliziei puterilor occidentale în fața agendelor revizioniste ale contestatarilor sistemici (Germania,

Rusia Sovietică) au acționat implacabil asupra întregii arhitecturi de securitate din Europa Centrală.

În ciuda deznodământului final, ideea constructului de apărare regional a fost unul valid și a demonstrat o înțelegere corectă a realităților geopolitice și a modului de gestionare a marilor provocări de securitate. Cu alte cuvinte, rolul celor două țări în asigurarea aliniamentului de apărare estic rămâne o constantă impusă de condițiile strategice și geopolitice care definesc postura de securitate și apărare a celor două țări.

NOTE

¹ R.J. Crampton, *Eastern Europe in the Twentieth Century—and After*, 2nd edition (London and New York: Routledge, 1997), p. 37.

² Robert Bideleux, Ian Jeffries, *A history of Eastern Europe. Crisis and change*, 2nd edition (New York: Routledge, 2007), p. 328.

³ *Ibid*, pp. 322, 329.

⁴ Intențiile sovietice relativ la Polonia au fost exprimate în mod deschis de Lenin în octombrie 1920: „Dacă Polonia va deveni un stat sovietic [...], pacea de la Versailles va fi desființată și întregul sistem internațional obținut prin victoriile împotriva Germaniei se va destrăma”. Arhivele Militare Române (A.M.R.), Fond Ministerul de Război, Cabinetul Ministrului, Dos. 35/1920, f. 10.

⁵ Norman Davis, *Istoria Poloniei. Terenul de joacă al lui Dumnezeu* (București: Polirom, 2014).

⁶ Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costica Prodan, *Campania armatei romane din 1918-1919* (București: Editura Enciclopedică, 1994).

⁷ Arhivele Ministerului Afacerilor Externe (A.M.A.E.), Fond 71/1914, vol. 90, f. 14-15. Raport nr. 1945 de la Legația României la Londra către Ministerul român al Afacerilor Străine, 7 decembrie 1918, în Florin Anghel, *Construirea sistemului 'Cordon sanitair'. Relațiile romano-polone 1919-1926* (Târgoviște: Cetatea de Scaun, 2008), p. 48.

⁸ AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 52, Relații cu România, ff. 121-124.

⁹ Florin Anghel, *op. cit.*, pp. 67-68.

¹⁰ C. Xeni, *Take Ionescu, 1858-1922*, (București, 1932), p. 465.

¹¹ Viorica Moisuc, *Premisele izolării politice a României 1919-1940* (București: Humanitas, 1991), pp. 108-109.

¹² Scrisoare manuscris a atașatului militar francez la Praga, generalul Pele, 20 septembrie 2020, că-

tre directorul Direcției politice de la Quai d'Orsey, Laroche, în Viorica Moisuc, *op.cit.*, p. 108.

¹³ Viorica Moisuc, *op.cit.*, p. 137.

¹⁴ *Ibid.*, p. 110-111.

¹⁵ Eliza Campus, *Mica Înțelegere* (București: Editura Științifică, 1968) p. 52. La momentul discuțiilor avansate de Take Ionescu, Polonia se afla în război cu Rusia bolșevică (războiul polono-bolșevic) față de care România a adoptat o poziție de neutralitate. Războiul s-a încheiat prin Pacea de la Riga din octombrie 1920 prin care a fost stabilizată granița ruso-polonă.

¹⁶ A.M.R., Fond Ministerul de Război, Cabinetul Ministrului, Dos. 7/1920, iulie 1920, f. 962.

¹⁷ *Ibid.*, f. 962.

¹⁸ *Ibid.*, f. 963.

¹⁹ *Ibid.*, f. 963.

²⁰ *Ibid.*, f. 966.

²¹ Florin Anghel, *op.cit.*, p. 65.

²² Marlene Laruelle and Ellen Rivera, *Imagined Geographies of Central and Eastern Europe: The Concept of Intermarium*, IERES Occasional Papers, Georeg Washington University, March 2019, p. 4.

²³ *Ibid.*, p. 5.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ O nouă încercare de realizare a proiectului *Intermarium* i-a aparținut lui Józef Beck care a deținut portofoliul ministerului de externe polonez între 1932 și 1939. Beck a inițiat acest proiect la instrucțiunile mareșalului Piłsudski, după încheierea de către Polonia a pactelor de neagresiune cu Germania și URSS. Ideea a constat în dezvoltarea unei „politici de echilibru” care să permită distanțarea față de cele două puteri hegemonice

vecine și crearea unui al treilea bloc de putere între Germania și Rusia. Se avea în vedere crearea celei „de-a Treia Europe”, un proiect care se înscria, mai degrabă, în linia ambițiilor manifestate de Varșovia de a juca rolul de lider regional.

²⁶ Nicolae Mareș, *Józef Piłsudski. Monografie* (București: ePublishers, 2015).

²⁷ Deopotrivă important, potrivit aprecierilor lui Aleksander Skrzyński, diplomația polonă a conștientizat faptul că, fără o alianță cu România, „Polonia ar fi o insulă închisă, izolată, o insulă continentală amplasată într-un cadru dușmănos”. Nicolae Dascălu, *Relații româno-polone în perioada interbelică (1919-1939)* (București: Editura Academiei Române, 1991) p. 30.

²⁸ AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 53, mai 1926-1930, *Raportul Legațiunii noastre din Riga*, no. 765 din 9 decembrie 1930, f. 332.

²⁹ AMAE, Fond 71/Polonia, Anul 1920-1926, vol. 52, Relații cu România, Telegramă descifrată de la Legațiunea din Varșovia no. 3087 din 12 decembrie 1920, f. 3.

³⁰ *Ibid.*, f. 3.

³¹ Florin Anghel, *op.cit.*, p. 122.

³² Textul convenției de alianță se află la AMAE, Fond Convenții și Tratatate, 1876-1944, Bilaterale, Polonia 3, ff. 7-10.

³³ AMAE, Fond 71 Polonia, vol. 52 (1920-1944), filele 16-18.

³⁴ AMAE, Fond 71/Polonia, vol. 53, mai 1926-1930, *Raportul Legațiunii noastre din Riga*, no. 765 din 9 decembrie 1930, f. 331.

³⁵ AMAE, fond 71/1920-1944 Polonia, vol. 62, f. 47 în Florin Anghel, *op.cit.*, p. 287.